

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

OFICINA DE MOLÉCULAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS: CONSTRUÇÃO DE MODELOS NO ENSINO MÉDIO

Caio Rocha Miguel da Silva
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)
Rio de Janeiro, Brasil

Suellem Barbosa Cordeiro
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira
(CAp-UERJ), Rio de Janeiro, Brasil.
Email para contato: caiorochams@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.10445911

RESUMO

Este trabalho mostra os resultados de uma oficina para representação de modelos tridimensionais com massinhas de modelar com estudantes do ensino médio, em um evento de sábado letivo denominado I Mostra Científica do Departamento de Ciências da Natureza (I MDCN), no colégio de Aplicação da Uerj. A oficina foi dividida em três etapas. Na primeira, os alunos receberam uma breve introdução sobre conceitos da Química. Na segunda etapa, os alunos foram divididos em grupos e produziram a massinha de modelar com ingredientes presentes na cozinha de casa. E por fim, construíram modelos de moléculas simples e complexas, como as da água e dos óleos essenciais, de modo a identificarem funções da Química Orgânica. A proposta apresentou relevância pois, de forma lúdica, foi possível apresentar o mundo microscópico e estimular a curiosidade e criatividade dos estudantes. A oficina foi bem avaliada pelos alunos e eles aprenderam muito sobre a estrutura das moléculas. Os estagiários também avaliaram a oficina positivamente, destacando a importância de novas práticas que envolvam o protagonismo estudantil e o aspecto lúdico, mostrando-se como uma proposta interessante que permitiu uma compreensão concreta sobre o tema.

Palavras-chave: Educação básica, representação com modelos

1. INTRODUÇÃO

No contexto da sociedade atual, onde a ciência e tecnologia avançam de forma extremamente rápida é muito importante que os estudantes sejam incentivados desde cedo a desenvolver o pensamento científico. “Quando o aluno faz uma pesquisa,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprende a formular hipóteses, a experimentar, a observar, a trabalhar em grupo e tirar conclusões; conseqüentemente, ele começa a aprender conceitos científicos” (Bartzik, et al. 2016). Ao realizarem atividades práticas os alunos são estimulados a observar, coletar dados, construir e testar ideias, além de analisar os resultados. Isso permite que eles adquiram habilidades na resolução de problemas e tomada de decisões.

“É visível hoje a necessidade da experimentação durante as aulas como instrumento de ensino, pois o estímulo e o interesse dos alunos passa a ser muito maior visto que os mesmos conseguem visualizar o conteúdo de maneira diferente, ou seja, passam a analisar certas questões como se fizessem parte dela” (Santos, 2014).

Ao realizarem experimentos sobre os conteúdos que aprendem, os estudantes têm a oportunidade de relacionar os conceitos teóricos com a prática.

“A prática ligada à teoria faz muita diferença para uma aula contextualizada, onde os alunos conseguem visualizar a importância dos conteúdos abordados no ensino de Ciências, além de proporcionar aos mesmos maior clareza para que possam realmente interpretar ou seja fazer parte do estudo em questão” (Santos, 2014).

Estes ganhos não se tratam apenas da formação escolar do educando, o que já seria um grande benefício, mas também da formação de um cidadão crítico, engajado na sociedade.

Outra forma de atrair a atenção do educando, é a representação com modelos. Os modelos são utilizados nas mais diversas áreas de conhecimento. Além disso, os modelos podem ser considerados modelos de sentido comum, que são aqueles modelos de aviões, miniaturas que reproduzem os aviões de tamanho real; bonecos como modelos de pessoas, ou ainda, as modelos de passarela, e até mesmo algo no qual o estudante apoie uma conduta (modelo de conduta).

Esta forma como estes modelos são ‘construídos’ no mundo natural do aluno difere da forma como os mesmos são construídos na ciência. Os chamados modelos científicos, onde se constroem mediante a ação conjunta de uma comunidade científica, que tem a disposição de seus membros ferramentas poderosas para se chegar a representações que demonstram aspectos da realidade. (GALAGOVSKY; ADÚRIZ-BRAVO, 2001).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Mediante o exposto, o trabalho vai apresentar um relato de experiência sobre a realização de uma oficina didática em um evento para estudantes do ensino médio, envolvendo a construção de modelos moleculares dos óleos essenciais.

2. METODOLOGIA

A atividade foi trabalhada em uma oficina no dia 27 de maio de 2023, na I Mostra Científica do Departamento de Ciências da Natureza (I MCDN) do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ).

Previamente a realização do experimento, explicou-se um pouco a parte teórica, mencionando algumas moléculas de Óleos Essenciais, enfatizando a identificação de grupos funcionais. Para que os alunos as construíssem utilizando as massinhas, posteriormente. Ressaltamos a geometria de algumas moléculas como a da H_2O , CO_2 e CH_4 de modo que revisitaram o conteúdo de ligação química.

Dada a explicação prévia, passou-se para a atividade prática, dividida em 2 momentos. O primeiro foi a produção artesanal da massinha de modelar e segundo, a elaboração dos modelos, conforme este procedimento adaptado do canal @RafaelZago (<https://www.youtube.com/shorts/rwdTjMgFYA8>):

Materiais

- Farinha de trigo
- Água
- Sal
- Óleo de cozinha
- Corante de cor desejada
- 2 Béquer de 100 mL
- Colher de sopa
- Bacia utilizada para misturar os ingredientes
- Palito de pirulito
- Roteiro
- Questionário

Os alunos fizeram a atividade em grupo e os estagiários auxiliaram no preparo da massa de modelar para que pudessem construir os átomos e ligações nos modelos. Assim, com os “átomos” prontos, os alunos montaram as moléculas, utilizando palitos para representar as ligações químicas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O procedimento, bem como o esquema de moléculas, que foram disponibilizados aos alunos, podem ser consultados na Figura 1.

Este procedimento foi elaborado e previamente testado pelos monitores.

A atividade não era obrigatória e os alunos participaram voluntariamente. O evento contou com aproximadamente 40 alunos do ensino médio e era estimado 6 alunos por oficina. Tivemos 8 participantes deste segmento. Toda a atividade durou cerca de 1h e estavam presentes a professora/coordenadora do projeto de extensão (que elaborou a oficina) e 3 monitores, que são bolsistas e estagiários em Química.

OFICINA DE MOLÉCULAS ARTESANAIS

OLA, amigadão!

Você sabe o que são Óleos essenciais?

Os óleos essenciais são compostos naturais, voláteis e com odor marcante que podem ser extraídos de diversas plantas aromáticas (odoríficas). Eles têm várias atividades biológicas, como: antibacteriana, antifúngica e antiviral, além de ser usados na indústria alimentícia, e em cosméticos.

No óleo essencial da canela, temos a presença de uma molécula orgânica que é responsável pelo seu sabor e aroma, o cinamaldeído (C₉H₈O). Esse óleo essencial é muito utilizado como agente de sabor e em velas aromáticas. O cinamaldeído apresenta propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas.

O limoneno (C₁₀H₁₆) é um líquido incolor, volátil, encontrado nas cascas de frutas cítricas, como limão e laranja. Ele é responsável pelo odor característico dessas frutas. É utilizado como: aditivo alimentar, na fabricação de doces e chicletes, solventes para tintas, etc.

Nesta atividade, vamos preparar a massinha e construir estas moléculas. Vamos lá?

ROTEIRO

MATERIAIS E REAGENTES

- 1 e ½ béquer de 100 mL de farinha de trigo
- 1/3 béquer de 80 mL de sal de cozinha
- 2 colheres de sopa de óleo de soja
- 1 (béquer de 100mL) de água (+ou - 90 mL)
- Palito de pirulito
- Corante vermelho e preto

PROCEDIMENTO

Formar grupos de até 4 participantes. Misturar os ingredientes secos (trigo e sal), em seguida o óleo e a água até a consistência de uma massinha de modelar. Separe a massinha em 3 partes (pequena, média e grande). Cada grupo irá construir as 2 moléculas (11 bolinhas). Sugestão:

- Oxigênio: cor (vermelho) - 2 bolinhas
- Carbono: cor (preto) - 19 bolinhas
- Hidrogênio: cor (natural) - 9 bolinhas

Use as fórmulas abaixo para auxiliar a representação. Faça o registro de sua arte e até a próxima!!!

Cinamaldeído

Limoneno

QUESTIONÁRIO

- 1) Identifique as funções orgânicas presentes nas estruturas dos óleos essenciais.
- 2) Classifique os carbonos como primário, secundário, terciário ou quaternário.
- 3) Identifique as ligações Pi
- 4) O que você achou desta atividade?

Figura 1: Roteiro distribuído para os alunos. Fonte: Autoria própria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O trabalho apresenta um relato de experiência sobre uma atividade planejada pelo projeto de extensão universitária intitulado "Produção de materiais inteligentes para o ensino de Química na educação básica". Esse projeto visa produzir materiais didáticos lúdicos para motivar o ensino e interesse no campo das ciências, fazer divulgação científica para além de revistas e eventos científicos, de modo a relacionar saberes populares aos saberes escolares e acadêmicos, atraindo cada vez mais um

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

público diverso, além de contribuir para a formação e visão de graduandos sobre o papel da extensão universitária na resolução de problemas sociais, exercendo o conhecimento científico.

O evento (I MCDCN) foi um sábado letivo que os professores de Química, Física e Biologia organizaram para apresentarem os projetos realizados com seus bolsistas, estagiários e professores parceiros. A ação contou com quase 20 atividades, entre oficinas, exposições, cine-debates, pôsteres e rodas de conversa para os ensinos fundamental 1 e 2, além do ensino médio.

Somada a inquietação da autora, em melhorar o desinteresse do aluno, o estigma da Química orgânica ser uma disciplina de “decoreba” e a afirmação de Wu e Shah (2004) de que muitos dos erros conceituais apresentados pelos alunos, são basicamente devido à falta de entendimento das representações visuais, pensou-se em elaborar uma oficina que envolvesse o protagonismo do aluno, sua criatividade e a possibilidade de observar e interferir pontualmente em conceitos, considerados abstratos pelo aluno.

Percebe-se que a atividade, apresentada neste trabalho, logo no primeiro momento em que os alunos produziram massinha de modelar com ingredientes de fácil acesso, como trigo, sal e óleo encontrados nas cozinhas de casa, atraiu bastante o interesse dos estudantes (Fig 2), pois através da criatividade, produziram vários outros modelos com cores e estruturas variadas, além do que estava determinado no roteiro. Isso auxilia na desmistificação de que o ensino de Química a nível submicroscópico (FERNANDES E LOCATELLI, 2021), seja algo fora da realidade.

As estruturas escolhidas para representação foram de óleos essenciais. Esse óleos são considerados uma mistura de substâncias, cujas estruturas químicas contém variadas funções químicas, tais como: Álcoois (mentol), Aldeídos (citronelal), Fenóis (eugenol), Cetonas (cânfora), Éteres (eucaliptol), Hidrocarbonetos (limoneno, que por exemplo, chega a compor cerca de 96% do óleo essencial obtido das cascas da laranja), entre outras (KOKETSU; GONÇALVES, 1991).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2: Atividade prática desempenhada pelos alunos. Fonte: Autoria própria.

Neste trabalho, foram representadas com modelos, as estruturas de limoneno e cinamaldeído (No roteiro da Fig.1) por apresentarem algumas das primeiras funções orgânicas a serem estudadas no ensino médio.

Foi possível perceber, a grande interação dos alunos com durante a atividade, onde houveram diversas perguntas sobre os óleos essenciais, os grupos funcionais, os ângulos entre átomos e suas aplicações, demonstrando a curiosidade dos estudantes por entender o que estavam produzindo enquanto se divertiam com a massa de modelar.

Embora alguns detalhes na elaboração dos modelos, tenham sido pouco evidenciados nesta oficina, tais como o tamanho dos átomos, as cores (apenas para diferenciar, já que os átomos não têm cor (Fonseca, 2016) e o comprimento das ligações entre os átomos, esta atividade demonstrou aos alunos outros conceitos básicos desde átomos e moléculas até geometria, ligações e interações químicas, trazendo o interesse dos alunos através da representação lúdica e espacial, pelo protagonismo dos alunos do início ao fim.

Dentro desta proposta, foram feitas algumas perguntas para os alunos, sobre os conceitos estudados e a relevância da atividade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Todos os alunos souberam conceitos da Química Orgânica e avaliaram bem a atividade, com frases como: “Foi muito legal” “Adorei participar e quero fazer mais” “Achei incrível a Química Orgânica com brincadeira”.

Vale ressaltar que este tipo de atividade lúdica é importante não só para as crianças que aprendem ciências no ensino fundamental, mas para os adolescentes, no ensino médio, que podem ver as atividades mais conectadas ao que se vem praticando, com eles na escola sem a ideia de ruptura do ensino fundamental para o médio.

E, a partir do momento em que o professor começa a considerar as concepções trazidas pelos alunos, ele passa a se aproximar das mesmas, de forma individualizada, conseguindo em muitos momentos construir algo que ajude na construção do aprendizado (Mortimer, 2000).

Além disso, a ação foi importante para a formação dos estagiários também, demonstrando a importância de levar estas atividades como incentivo do aprendizado de ciências, além de trazer conteúdos que se relacionem com o cotidiano dos estudantes, evidenciando a importância de “aproximá-los” do conteúdo dentro de sala de aula. Assim, do ponto de vista docente, pode-se afirmar o quão enriquecedor foi esta atividade proposta, por demonstrar justamente a importância de incentivar a importância da ciência e o aprendizado de Química, pode-se notar que a ação contribuiu muito para estimular a busca pelo conhecimento por parte dos alunos, desenvolvendo os hábitos de questionamentos, observação, e o pensamento crítico, fazendo com que os alunos tirem suas próprias conclusões sobre os conceitos abordados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da oficina apresentada neste artigo indicam que o uso de modelos tridimensionais com massinhas de modelar pode ser uma estratégia eficaz para o ensino de Química no ensino médio. A oficina foi bem avaliada pelos alunos e eles aprenderam muito sobre a estrutura das moléculas. Os estagiários também avaliaram a oficina positivamente, destacando a importância de novas práticas que envolvam o protagonismo estudantil e o aspecto lúdico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A oficina foi organizada em três etapas, que contemplaram os seguintes objetivos:

- Etapa 1: Introdução aos conceitos da Química e contextualização. Os alunos receberam uma breve introdução sobre os conceitos básicos da Química orgânica, como os grupos funcionais e funções relacionadas aos óleos essenciais.
- Etapa 2: Produção da massinha de modelar. Os alunos foram divididos em grupos e produziram a massinha de modelar com ingredientes que podem ser encontrados na cozinha de casa.
- Etapa 3: Construção de modelos tridimensionais e discussão da atividade. Os alunos construíram modelos de moléculas simples e complexas, como as da água e dos óleos essenciais, e responderam a perguntas rápidas sobre o conteúdo e o que achavam da atividade.

A utilização de modelos tridimensionais permitiu aos alunos visualizar a estrutura das moléculas de forma concreta. Essa visualização foi facilitada pelo uso de massinhas de modelar, que são materiais acessíveis e de fácil manipulação.

A oficina também promoveu a interação entre os alunos e a participação ativa dos mesmos no processo de aprendizagem. Os alunos foram estimulados a pensar criticamente sobre os conceitos apresentados e a construir seus próprios modelos.

Assim, os resultados da oficina sugerem que o uso de modelos tridimensionais em uma ação conscientizadora é uma estratégia promissora para o ensino de Química no ensino médio. Essa estratégia pode contribuir para a compreensão dos conceitos químicos, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a motivação dos alunos.

Recomendações

Com base nos resultados da oficina, são feitas as seguintes recomendações:

- A oficina pode ser adaptada para diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento.
- A oficina pode ser realizada em diferentes contextos, como aulas regulares, eventos científicos ou atividades extracurriculares.
- A oficina pode ser enriquecida com a inclusão de outros materiais, como imagens, vídeos ou animações.

Acreditamos que a oficina apresentada neste artigo pode ser uma fonte de inspiração para professores e pesquisadores que buscam novas estratégias para o ensino de Química.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BARTZIK, Franciele; ZANDER, Leiza Daniele. A importância das aulas práticas de ciências no ensino fundamental. **Arquivo Brasileiro de Educação**, v. 4, n. 8, p. 31-38, 2016.

FERNANDES, B. G.; LOCATELLI, S. W. Acesso e Transição nos Níveis representacionais durante a Construção de Modelos explicativos acerca de Interações intermoleculares. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, 2021, e20017-29.

FONSECA, M. R. M. **Química**, v. 1. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016.

KOKETSU, M.; GONÇALVES, S. L. **Óleos essenciais e sua extração por arraste a vapor**. 1991.

Mortimer, E. F. **Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências**. UFMG. 2000.

TIMBANE, Alexandre António. **Njinga & Sepé: Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras**, v. 2, n. 1, 2022.

SANTOS, K. P. **A importância de experimentos para ensinar ciências no ensino fundamental**. 2014.

Wu, H. K., & Shah, P. (2004). Exploring visuospatial thinking in chemistry learning. **Science education**, 88(3), 465–492.